

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 559 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислом Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Using data mining technologies to optimize queries in an unstructured data warehouse	540
O.U.Askaraliev	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	

KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

Shohyora Otaxonova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlarini tadqiq qilishda korporativ qimmatli qog'ozlar faoliyatining mazmun-mohiyati, ahamiyati, turlari kabilar bo'yicha turli iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari o'rganilgan. Milliy kapital bozorida aksiyalar va korporativ obligatsiyalar emissiyasi va ular bilan bog'liq operatsiyalarning joriy holati hamda mazkur amaliyotni rivojlantirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Tahlillar asosida tegishli xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: korporativ qimmatli qog'ozlar, aksiya, obligatsiya, kapital bozori, qimmatli qog'ozlar, emissiya, investitsiya, savdo, bitim.

Abstract: In this article, in order to study the directions of development of corporate securities practice, the research of various economists on the essence, importance, types of corporate securities activities was studied. The current state of the issue of shares and corporate bonds and related operations in the national capital market, as well as the directions of development of this practice were analyzed. Based on the analysis, relevant conclusions and proposals were given.

Key words: corporate securities, stock, bond, capital market, securities, emission, investment, trade, transaction.

Аннотация: В статье рассматриваются исследования различных экономистов относительно сущности, значения и видов деятельности по корпоративным ценным бумагам в целях изучения направлений развития практики корпоративных ценных бумаг. Проанализировано современное состояние эмиссии акций и корпоративных облигаций и связанных с ними операций на национальном рынке капитала, а также направления развития этой практики. На основе анализа сформулированы соответствующие выводы и предложения.

Ключевые слова: корпоративные ценные бумаги, акция, облигация, рынок капитала, ценные бумаги, эмиссия, инвестиции, торговля, сделка.

KIRISH

Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish kompaniyalarga moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu amaliyot investorlar uchun kompaniyaning moliyaviy holatini yaxshilashga va ijobiy istiqbollarga erishishga yordam beradi. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozoriga kirish kompaniyaning global miqyosda tanilishini oshiradi. Shuningdek, bu kompaniyalar uchun kapitalni optimallashtirish va moliyaviy resurslarni kengaytirishga xizmat qiladi. Yaxshi rivojlangan korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyoti korxonalarining barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Investorlarning ishonchini qozonish va bozorni yanada shaffof qilish korporativ qimmatli qog'ozlarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga turtki bo'ladi. Bu amaliyot iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab, sanoat va xizmatlar sohasidagi o'sishni rag'batlantiradi. Shuningdek, korporativ qimmatli qog'ozlar bozor likvidligini oshirishi va iqtisodiy turg'unlikni kamaytirishga yordam beradi. Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish orqali kompaniyalar samarali moliyaviy boshqaruvni ta'minlab, o'z operatsiyalarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganish dolzarblik kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M.Naeem va boshqalar “qimmatli qog’ozlar bozori daromadlarini o’rganish ham tadqiqotchilar uchun, ham amaliyotchilar uchun muhim hisoblanadi. Xususan, qimmatli qog’ozlar bo’yicha daromadlilikni empirik tahlil qilish bir qator sabablarga ko’ra dolzarbdir, jumladan, moliya bozorlarida risk va daromadning asosiy manbalarini aniqlash, ularni tushunish, risklarni diversifikatsiya qilish va boshqalar shular jumlasidandir” [1], deya ta’kidlagan. Qimmatli qog’ozlar bozori daromadlarini o’rganish tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu tahlil bozorning qanday ishlashini va daromadlilikni aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, bozordagi risklarni va daromad manbalarini tushunish, sarmoyadorlar uchun foydali strategiyalarni yaratishda yordam beradi. Qimmatli qog’ozlar bozori daromadlarini o’rganish, moliyaviy bozorlarni boshqarishda asosiy vosita bo’lib xizmat qiladi. Bu esa, o’z navbatida, iqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni ta’minlashga hissa qo’shadi.

H. Zhang va J. Zhao fikricha, “fond bozorini liberallashtirish keng qamrovli institutsional islohotning shakllaridan biri bo’lib, u samarali amalga oshirilsa, mamlakat iqtisodiyotini jahon kapital bozorlari bilan integratsiyalashgan holda ham moliyaviy, ham real sektorlarda yaxshilanishga olib kelishi” [2] mumkin. Fond bozorini liberallashtirish mamlakat iqtisodiyotining global kapital bozorlari bilan integratsiyasini ta’minlaydi. Bu jarayon, bir tomondan, moliyaviy sektorni rivojlantirishga xizmat qiladi, boshqa tomondan esa real sektorning samaradorligini oshiradi. Liberallashtirish, sarmoyalar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, iqtisodiy o’sishga turtki beradi. Xalqaro kapital oqimlarining oqilona boshqarilishi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Natijada, fond bozorini liberallashtirish, mamlakatning raqobatbardoshligini oshirib, uning global iqtisodiy tizimga integratsiyasini kuchaytiradi.

Z.Lu va boshqalar ta’kidlashicha, “investorlarda investitsion faoliyat bo’yicha tajribaning to’planishi investorlarning riskli xatti-harakatlariga ta’sir qilishi mumkin. Cheklangan moliyaviy bilim va tajribaga ega bo’lgan shaxslar, odatda, tavakkal qilishni istamaydi. Shu bilan birga qimmatli qog’ozlar kabi o’zgaruvchan moliyaviy aktivlarga sarmoya kiritishda ikkilanadi” [3]. Investorlarda investitsion faoliyat bo’yicha tajribaning to’planishi, ularning qaror qabul qilish jarayoniga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Tajriba, investorlarning riskni baholash va undan samarali foydalanish qobiliyatini oshiradi. Bunga qarab tajribali investorlar ko’proq diversifikatsiyalashgan strategiyalarni tanlashga moyil bo’lishadi. Riskli xatti-harakatlar esa, aksincha, tajribasiz investorlar orasida ko’proq uchraydi.

“Fond bozorini liberallashtirish ko’proq xorijiy investorlarni jalb qiladi va korxonalar bozor raqobatbardoshligini oshirish va ularning ichki ma’lumotlarini oshkor qilish motivatsiyasini kuchaytirish uchun samarali korporativ boshqaruvni amalga oshirishga moyil hisoblanadi. Bozor raqobatining kuchayishi axborot assimetriyasini kamaytirish, bozor talabini qondirish va salbiy reaksiyalarning oldini olish uchun axborotni oshkor qilish sifati va shaffofligini oshirish uchun kompaniyalar o’rtasida raqobatga olib keladi” [4]. Fond bozorini liberallashtirish, mamlakatga ko’proq xorijiy investorlarni jalb qilish imkonini yaratadi. Xorijiy sarmoyalar, bozorning likvidligini oshirib, iqtisodiy o’sishni tezlashtiradi. Bu jarayon, shuningdek, korxonalar bozor raqobatbardoshligini oshirishga undaydi. Korxonalar samarali korporativ boshqaruvni amalga oshirishga va ichki ma’lumotlarni oshkor qilishga ko’proq motivatsiya oladi. Natijada fond bozorini liberallashtirish iqtisodiyotning shaffofligini va samaradorligini oshiradi.

S.Elmirzayev va S. Omonov “aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushini kamaytirish va ularda samarali korporativ boshqaruvni tashkil etish orqali aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini yaxshilash zarur” [5], deya fikr bildirgan. Aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushini kamaytirish, bozorning samarali ishlashini ta’minlashga yordam beradi. Davlatning ulushini qisqartirish, xususiy sektorning raqobatbardoshligini oshirib, bozordagi innovatsiyalarni rag’batlantiradi. Samarali korporativ boshqaruvni tashkil etish esa, aksiyadorlar manfaatlarini himoya qilish va kompaniya faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. Bu jarayon aksiyadorlik jamiyatlarining ochiqqligini oshirib, investorlarga ishonch yaratadi. Natijada, aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini yaxshilash orqali iqtisodiy barqarorlik va o’sish ta’minlanadi.

J. Qurbonov va boshqalar qayd etishicha, “aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish (IPO) amaliyoti orqali katta miqdorda kapital (mablag’lar) jalb qilish, aksiyalar narxining oshishiga erishish, investitsion jozibadorlikni oshirish, o’zining xalqaro imijini shakllantirish kabi jihatlariga erishish mumkin. Bunda moliyaviy maslahatchi va anderrayer sifatida tanlangan institutsional investorlarning ahamiyati yuqoriligini e’tirof etish lozim” [6]. Aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish (IPO) orqali kompaniya katta miqdorda kapital jalb qilish imkoniga ega bo’ladi. IPO, shuningdek, aksiyalar narxining oshishiga erishishga yordam beradi, chunki bozor talabi o’sadi. Bu jarayon kompaniyaning investitsion jozibadorligini oshiradi va yangi sarmoyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. IPO, shuningdek, kompaniyaning xalqaro imijini shakllantirishga yordam beradi, chunki u global bozorlarda tanilganlikni oshiradi. Natijada, aksiyalarni ommaviy joylashtirish kompaniyaning moliyaviy barqarorligini va raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

“Yashil obligatsiyalar qimmatli qog’ozlar bozorida yangi moliyaviy instrument sifatida boshqa instrumentlardan ekologik foydali loyihalarni, qayta tiklanadigan energetika loyihalari, energetika samaradorligini

o'shiring va ekologik toza transportdan foydalanishni moliyalashtirishga yo'naltirilishi bilan farqlanadi" [7]. Yashil obligatsiyalar qimmatli qog'ozlar bozorida yangi moliyaviy instrument sifatida ekologik foydali loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu obligatsiyalar, asosan, qayta tiklanadigan energetika loyihalarini qo'llab-quvvatlashga, energiya samaradorligini oshirishga va ekologik toza transportni rivojlantirishga yordam beradi. Yashil obligatsiyalar, boshqa moliyaviy instrumentlardan farqli o'laroq, atrof-muhitni himoya qilish va iqlim o'zgarishini kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ularning asosiy afzalligi, investitsiyalarni barqaror rivojlanishga, ekologik barqarorlikka va energiya samaradorligiga yo'naltirishga imkon yaratishidir. Shunday qilib, yashil obligatsiyalar ekologik jihatdan mas'uliyatli loyihalarni moliyalashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganishda tanlanma tahlil, qiyoslash, kuzatish, analiz, sintez, statistik tahlil kabi tadqiqot metodlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyoti turli xil moliyaviy vositalar orqali kompaniyalar va investorlar uchun foydali imkoniyatlar yaratadi. Boshqa moliyaviy instrumentlar bilan solishtirganda, korporativ qimmatli qog'ozlar kompaniyalarga o'z kapitalini jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi. Birinchi turdagi amaliyot - aksiyalarni chiqarish, kompaniyaning ulushlarini bozor orqali sotishdir. Aksiyalar chiqarish orqali kompaniya kapitalni oshirishi va yangi investorlarni jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi turdagi amaliyot - obligatsiyalar chiqarish, bu esa kompaniyalar uchun qarz mablag'larini jalb qilishning samarali usulidir. Obligatsiyalar, odatda, kompaniyalarga o'z investitsiya dasturlarini amalga oshirishda zarur bo'lgan mablag'larni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyoti doirasiga yashil obligatsiyalarni chiqarish ham kiradi, bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan loyihalarni moliyalashtiradi. Uchinchi turdagi amaliyot - ko'rsatkichli va boshqa fondlar orqali kapitalni ko'paytirishdir. Bu turdagi amaliyotlar orqali kompaniyalar o'zlarining moliyaviy holatini yaxshilash va o'z kapitalini boshqarishda samarali yondashuvlarni qo'llashadi. Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyoti, shuningdek, turli xil sarmoya vositalari, jumladan, preferensial aksiyalar, konvertatsiya qilinadigan obligatsiyalar kabi variantlarni ham o'z ichiga oladi. Bu turdagi moliyaviy vositalar kompaniyalar uchun risklarni boshqarish va ularga yangi sarmoya kiritish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, bozorning likvidligini oshirish va investorlar uchun yanada jozibador sharoitlarni ta'minlash uchun korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotida raqamli va yangi texnologiyalardan foydalanish zarur. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida yuqori darajadagi shaffoflik va qoidalar investorlar va kompaniyalar uchun muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib, korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotining turlari, kompaniyalarga o'z faoliyatini kengaytirish va o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish imkonini beradi. Bu amaliyotlar kompaniyalarni barqaror rivojlantirish va ularning global bozorlarda muvaffaqiyatli ishlashiga yordam beradi.

2024-yil davomida Toshkent RFBdagi savdolarning umumiy hajmi 21,95 trln so'mni (1,71 mlrd dollar) tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 19,06 trln so'mga yoki 659,3%ga o'sdi. Bunda 19,56 trln. so'm (1,53 mlrd dollar) yoki tuzilgan bitimlarning 89,11 foizi birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan tuzilgan bitimlar hissasiga to'g'ri keldi. Savdolar hajmning qolgan qismi uyushgan birjadan tashqari bozordagi (listingdan tashqari savdo maydonchasi LTSMDagi) bitimlarga to'g'ri keldi. Birja savdo maydonchalarida tuzilgan bitimlarning umumiy soni 498 381 tani tashkil etdi, bu o'tgan yilga nisbatan 86 511 taga yoki 21,0% ga ko'p. Shu bilan birga, birja kotirovkalash varag'iga kiritilgan qimmatli qog'ozlar bilan 446 967 ta bitim, listingdan tashqari savdo maydonchasida esa 51 414 ta bitim tuzildi [8].

Aksiyalar bozorining kapitallashuvi 72,99 trln so'mga (\$5,65 mlrd) yoki 43,1 foizga oshdi va 242,4 trln so'mni (\$18,8 mlrd) yoki YalMga nisbatan 16,7 foizni tashkil etdi. Yil oxirida birja kotirovkalash varag'ida 93 ta emitentning 142 ta moliyaviy instrumenti mavjud edi. Yil davomida birja kotirovkalash varag'iga 15 ta emitentning 23 ta moliyaviy instrumenti kiritildi: 7 ta korporativ obligatsiyalar va 16 ta aksiyalar chiqarilishi. Aksiyalar bozorida savdolar hajmi 19,18 trln so'mni (\$1,5 mlrd) tashkil etdi. O'tgan yilga nisbatan savdolar hajmi 16,56 trln so'mga yoki 632,0% ga oshgan. Shu bilan birga, savdolarning asosiy hajmi (18,6 trln so'm) aksiyalarni birlamchi joylashtirish bo'yicha bitimlar va ikkilamchi bozorda blok-bitimlar amalga oshirilgan pulsiz hisob-kitoblar platformasiga (Free of Payment Board, FoP) to'g'ri keldi. FoP maydonchasida bitimlar hajmining sezilarli darajada o'sishi birjadan tashqari uyushmagan bozordan bitimlar tuzish uchun uyushgan bozordan foydalanishga bosqichma-bosqich o'tayotgan emitentlarning undan faol foydalanishi bilan izohlanadi, bu esa fond bozorida ochiqlik va shaffoflik darajasini oshirishni ta'minlaydi. Bu uyushmagan bozor ulushini o'tgan yilgi 94 foizdan 58 foizgacha qisqartirishga olib keldi. Mos ravishda, uyushgan bozor ulushi o'tgan yilgi 6 foizdan 2024-yilda 42 foizgacha oshdi (1-jadval).

1-jadval. Milliy aksiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari [8].

№	Ko'rsatkichlar	2023	2024
1.	Savdolar hajmi, mln. so'm	2 620 570	19 182 120
2.	Bitta bitimning o'rtacha hajmi, mln. so'm	6,4	43,2
3.	Bitimlar soni, dona	411 393	443 849

Milliy obligatsiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari 2023 va 2024 yillarda sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmoqda (2-jadval). 2023 yilda savdolar hajmi 92 180 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024 yilda bu raqam 380 960 million so'mga yetishi kutilmoqda, bu esa bozor hajmining jiddiy o'sishini anglatadi. Bitta bitimning o'rtacha hajmi 2023-yilda 193,2 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 122,2 million so'mga kamayishi mumkin (2-jadval).

2-jadval. Milliy obligatsiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari [8].

№	Ko'rsatkichlar	2023	2024
1.	Savdolar hajmi, mln. so'm	92 180	380 960
2.	Bitta bitimning o'rtacha hajmi, mln. so'm	193,2	122,2
3.	Bitimlar soni, dona	477	3 118

Bitimlar soni ham sezilarli o'sish ko'rsatmoqda, 2023-yilda 477 dona bitim amalga oshirilgan bo'lsa, 2024 yilda bu raqam 3 118 taga yetishi prognoz qilinmoqda. Ushbu o'zgarishlar milliy obligatsiyalar bozorining o'sishi va rivojlanishini ko'rsatadi, bu esa investitsion muhitni yaxshilash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Bozor hajmining oshishi, sarmoyadorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, davlat obligatsiyalariga bo'lgan talabni oshiradi. Bitta bitimning o'rtacha hajmining kamayishi, kichik va o'rta sarmoyadorlar uchun bozorni yanada ochiq va jozibador qilishga olib keladi. Bitimlar sonining oshishi, bozor faoliyatining kengayishiga va ko'proq sarmoyaning jalb etilishiga olib keladi. Ushbu ko'rsatkichlar milliy obligatsiyalar bozorining rivojlanishining asosiy indikatorlari sifatida ahamiyatga ega. Yillik o'zgarishlar bozorning dinamikasini ko'rsatib, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Milliy obligatsiyalar bozorida o'zgarishlar, davlat va xususiy sektorlarga yangi moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini yaratadi. Shuningdek, bu ko'rsatkichlar milliy iqtisodiyotning global moliya bozorlariga integratsiyasini yanada kuchaytiradi. Bozor hajmining oshishi, kapitalning yanada samarali taqsimlanishini ta'minlab, iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Shuningdek, bitimlar sonining ortishi bozorning likvidligini oshirib, investorlar uchun xavfsiz va barqaror investitsiya imkoniyatlarini yaratadi. Yangi bitimlarning amalga oshirilishi, iqtisodiy o'zgarishlarga tezkor javob berish va bozorning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Milliy obligatsiyalar bozorining ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar, kelajakda davlat va xususiy sektorda yanada kengroq moliyaviy imkoniyatlar yaratishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida investorlar va kompaniyalar uchun yangi rivojlanish istiqbollari ochadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlarini tadqiq qilish asosida quyidagilarni qayd etish lozim:

Birinchi navbatda, korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida shaffoflikni oshirish zarur, chunki bu investorlarning ishonchini kuchaytiradi. Kompaniyalar o'z moliyaviy holatini aniq va tushunarli tarzda taqdim etishlari kerak. Yaxshi rivojlangan hisobot tizimlari va shaffof moliyaviy ma'lumotlar, investorlar uchun qaror qabul qilishda yordam beradi. Shuningdek, korporativ qimmatli qog'ozlarni chiqarish jarayonida sarmoyadorlarni jalb qilish

uchun yangi moliyaviy instrumentlar yaratish zarur. Yashil obligatsiyalar yoki infratuzilma obligatsiyalari kabi zamonaviy moliyaviy vositalar bozorni yanada jozibador qiladi.

Kompaniyalar o'z qarzlarini boshqarish va moliyaviy risklarni kamaytirish uchun diversifikatsiya strategiyalarini qo'llashlari lozim. Kapital bozorlarida ko'proq ishtirok etish, kompaniyaning iqtisodiy barqarorligini oshirishga yordam beradi. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining samarali ishlashi uchun maxsus regulatorlar va qonunchilik tizimlarini takomillashtirish zarur. Davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlovchi siyosatlar, kompaniyalarning bozor faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kompaniyalar o'z aksiyalarini xalqaro bozorlarga joylashtirish orqali global miqyosda tanilishga erishishlari mumkin. Kengaytirilgan korporativ boshqaruv tizimlari va yuqori sifatli menejment jamoalari, qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirishda asosiy omil bo'ladi. Kompaniyalar uchun o'zlarining bozor raqobatbardoshligini oshirishda samarali korporativ boshqaruv tizimlarining o'рни katta.

Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirishda yangi texnologiyalardan, masalan, blokcheyn texnologiyasidan foydalanish foydalidir. Yangi texnologiyalar, qimmatli qog'ozlar bozorining samaradorligini oshirib, tranzaksiyalarni tezlashtiradi va xavfsizligini ta'minlaydi. Bozor ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilish va kompaniyalar uchun adolatli sharoitlar yaratish, bozorda barqarorlikni ta'minlaydi. Kompaniyalar o'z mablag'larini optimallashtirish orqali investitsion risklarni kamaytirish va daromadlarni oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish, nafaqat kompaniyalar uchun, balki iqtisodiyotning umumiy o'sishiga ham hissa qo'shadi. Shuningdek, kapital bozorlarining rivojlanishi, xalqaro moliyaviy aloqalarni kengaytirishga yordam beradi. Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari, investitsion muhiti yaxshilash va bozor sharoitlarini moslashtirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Muhammad Abubakr Naeem, Ioannis Chatziantoniou, David Gabauer, Sitara Karim. Measuring the G20 stock market return transmission mechanism: Evidence from the R2 connectedness approach. // International Review of Financial Analysis, Volume 91, January 2024.
2. Hongpan Zhang, Jiayue Zhao. Stock market liberalization and financial reporting quality. // China Journal of Accounting Research, Available online 26 September 2023.
3. Zhiqiang Lu, Junjie Wu, Hongyu Li, Brian Galloway. Digital finance and stock market participation: The case of internet wealth management products in China. // Economic Systems, Available online 11 September 2023.
4. Zhichao Yin, Xinqi Li, Dengkui Si, Xiaolin Li. China stock market liberalization and company ESG performance: The mediating effect of investor attention. // Economic Analysis and Policy, Volume 80, December 2023, Pages 1396-1414.
5. Elmirzayev S., Omonov S. DIVIDEND POLICY ANALYSIS IN DEVELOPED COUNTRIES AND DIVIDEND ARISTOCRATS //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – С. 22.
6. Жўрабекович Қ. Ж. и др. Халқаро IPO амалиётлари таҳлили: ташкилий хусусиятлари ва институционал инвесторлар иштироки //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 1 (137). – С. 53-61.
7. В.Маматов. Yashil obligatsiyalar bozori orqali O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiya jalb qilish imkoniyatlari. // International Journal of Finance and Digitalization, Vol. 1 Issue 01, 2022.
8. <https://uzse.uz/analytics/> - Toshkent RFB rasmiy sayti ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
